

НОВЫЕ ДЕФОЛИАНТЫ НА ОСНОВЕ 2-ХЛОРЭТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ, СОЛИГУАИДИНА И АМИНОГУАНИДИНА

Н.Ж.Шакаров., Ж.Э.Рузиев., И.Ш.Эргашев., М.Н.Номиров

Самаркандский государственный университет архитектуры и строительства

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки технологии дефолиантов с инсектицидной активностью на основе хлората натрия, жидкого хлората магния, трикарбамидохлората натрия, ацефата, этамприда, этанола, физического этамприда с инсектицидной активностью. На основании вышеизложенного целью данной работы является разработка и физико-химическое обоснование технологии получения дефолиантов на основе солей 2-хлорэтилфосфоновой кислоты, хлората магния, гуанидина и аминогуанидина.

Ключевые слова: 2-хлорэтилфосфоновая кислота, хлорат магния, гуанидин, дефолиантов, звезда, химических препаратов, хлопка-волокна.

Annотatsiya. Maqolada natriy xlorat, suyuq magniy xlorat-xlorid, natriy trikarbamidlorat, asefat, atamiprid, etanol, insektitsid faolligiga ega bo'lgan fizik etamiprid asosidagi insektitsid faolligiga ega defoliantlar texnologiyasini ishlab chiqish masalalarini muhokama qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, ushbu ishning maqsadi 2-xloroetilfosfon kislotasi, magniy xlorat, guanidin va aminoguanidin tuzlari asosida defoliantlar olish texnologiyasini fizik-kimyoviy asoslash va ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: 2-xloroetilfosfon kislotasi, magniy xlorat, guanidin, defoliantlar, yulduzcha, kimyoviy moddalar, paxta tolasi.

Главным направлением развития экономики нашей республики является крутое восхождение народного хозяйства на основе интенсивного развития всех отраслей и ускорения научно-технического прогресса, и достижение на этой основе дальнейшего подъема благосостояния народов Республики Узбекистан.

Хлопководство в нашей стране - одна из важнейших отраслей сельского хозяйства. На сегодняшний день первостепенной задачей технического прогресса в хлопководстве является механизированная уборка урожая, в осуществлении которой исключительно важную роль играет предуборочное химическое обезлиствление хлопчатника с помощью химических препаратов (дефолиантов). Без этого важного агротехнического мероприятия невозможно достичь высокой производительности хлопкоуборочных машин и успеха в хлопководстве на современном этапе возделывания хлопчатника.

Для успешного решения задач по искусственному удалению листьев необходимо иметь высокоэффективные дефолианты, обеспечивающие опадение листьев хлопчатника более 80% за одну обработку при низких нормах расхода, действующие "мягко" на растения, а, следовательно, не влияющие отрицательно на них и не снижающие урожай, его качество и масличность семян, а также не приводящие к засорению хлопка-волокна.

Кроме того, одним из важнейших показателей дефолиантов,

обуславливающих широкое практическое применение препаратов, является их экологическая безопасность с точки зрения охраны окружающей среды.

Существенными недостатками дефолиантов на основе 2-хлорэтилфосфоновой кислоты является невысокая эффективность, большие нормы расхода (12-14 кг/га), жесткость действия на растения и высокая стимулирующая способность раскрытия коробочек, его качество и масличность семьям, а также приводящие к засорению хлопка-волокна.

Одним из путей устранения этих недостатков является синтез и применение в хлопководстве новых соединений 2-хлорэтилфосфоновой кислоты.

В связи с этим визуально - политермическим методом изучена растворимость в тройных системах 2-хлор этилфосфоновая кислота-гуанидинкарбонат - вода и 2-хлор этилфосфоновая кислота-аминогуанидинкарбонат - вода и широком концентрационном и температурном интервалах. Построены полутермический диаграммы растворимости, на которых разграничены паля кристаллизаций льда исходных компонентов и новых соединений составов.

На основе изученных диаграмм растворимости система определены оптимальные условия получения указанных выше соединения.

Дефолирующая активность полученных соединений определена агрохимическими испытаниями на хлопчатнике сорта "юлдуз".

Таблица

Соединение	Норма расхода кг/га	Эффективность на 6-й день. %			Эффективность на 12-й день. %		
		Опав. Лист.	Сушиш. Лист.	Раскру т короб	Опав. лист	Сухих. лист	Раскрыт короб
2-хлорэтилфосфоновая кислота (50% - и п-п)	12	56,4	15,9	60,4	69,2	6,5	90,6
2-хлорэтилфосфоновый гуанидин	5	52,2	5,8	38,4	86,1	1,2	68,6
2-хлорэтилфосфо-новааминогуанидин	6	54,9	7,0	40,2	88,2	1,6	70,8

Из таблиц видно что полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности и мягкости действия предложенного дефолианта. Наряду с этом препарат способствует стимулированию процесса полноценного созревания и раскрытия коробочек хлопчатника. Выяснено, агрохимических испытания при нормах расхода 5-6 кг/г выделенные соединения мягкость действ на растения,

на 12-й день после обработки степень раскрытия коробочек составила 86,1-88,2. После дефолиации вторичного отрастания хлопчатника не наблюдается, что является важным для качественной механизированной уборки урожая хлопка-сырца.

Таким образом, на основе проведенных агрохимических испытаний можно сделать вывод, что предложенные дефолианты проявляют высокую дефолирующую активность и мягкость действия на растения по сравнению с известными дефолиантами хлората магния и 2-хлор этил фосфоновой кислоты, предотвращают вторичное отрастание листьев хлопчатника после дефолиации, обеспечивают полноценное созревание и раскрытие коробочек хлопчатника и не снижающие урожай и его качество и масличность семян, также не приводящие к засорению хлопка-волокна.

Кроме того, одним из важнейших показателей дефолиантов, обуславливающих широкое практическое применение препаратов, является их экологическая безопасность с точки зрения охраны окружающей среды.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ракитин Ю.Б. Физиологические основы применения дефолиантов, десикантов и гербицидов.-В кн.: Материалы республиканского совещания по применению дефолиантов, десикантов и гербицидов в хлопководстве. - Ташкент: Изд-во АИ УзССР, -1962. -С.12.
2. Ракитин Ю.В. Этилен как высокоэффективный дефолиант //Физиол.раст. -1967. - Т.14. - № 5. -С.936-938.
3. Gavadi A., Avery I. Leaf abscission and the so-called abscission layer//Am.J.Bot. - 1950. - V. 37. - N. 2. - P. 73.
4. Hall V/. Evidence of the auxinethylene balance hypothesis of folior abscission // Bot. Gaz. - 1952 - V. 113. - N. 3» -P. 30.